

VARIAÇÃO DA DENSIDADE SECA NO SENTIDO LONGITUDINAL DOS COLMOS DE BAMBU DA ESPÉCIE DE *Dendrocalamus Giganteus*

Flávia Maria Silva Brito^a; Glaucileide Ferreira^b; Rodolpho Stephan Santos Braga^c; Nédia Pereira Correia Mendes Correia^d; Juarez Benigno Paes^e; Merlindo Jacinto Manjate^f; Thiago Ferreira dos Santos^g; Valeska Farias Caxias^h

Contexto e Objetivo: O bambu é uma planta de crescimento rápido e pertence à família Poaceae (gramíneas), que inclui mais de 1.400 espécies. Dentre as mais utilizadas destaca-se o *Dendrocalamus giganteus*. Para tanto faz-se necessário o estudo de suas propriedades, como a densidade seca que é importante para utilização de bambu como energia e cálculo de retenção de produtos preservativos. Dessa forma, o objetivo geral do trabalho foi investigar a variação longitudinal da densidade seca da espécie *Dendrocalamus giganteus*.

Estratégia: Foram utilizados colmos de bambu da espécie *Dendrocalamus giganteus*, com idade superior a três anos. A coleta foi realizada em touceiras, localizadas no Sul do Estado do Espírito Santo. Foram retirados, em média, dois indivíduos para cada espécie. As hastes foram serradas em seções de 2,20 m e nas extremidades foram retirados discos, considerando as regiões: base, meio e topo. Dos discos foram retiradas 20 amostras com largura de 3 cm, comprimento de 5 cm e espessura do colmo. As amostras foram secas em estufa com temperatura de 103 ± 2 °C. Posteriormente foram pesadas em balança de precisão para obtenção do peso seco e o volume foi obtido por meio da mensuração das dimensões, com paquímetro digital. Utilizou-se a seguinte Equação para o cálculo:

$$Densidade\ Seca\ (\%) = \left(\frac{M_{Seca}}{V_{Seco}} \right) \cdot 100$$

Resultados: Os valores obtidos evidenciaram variação na densidade longitudinal dos colmos. A base ($0,62\text{ g/cm}^3$), foi menos densa, em relação ao meio ($1,02\text{ g/cm}^3$) e topo ($1,01\text{ g/cm}^3$), que permaneceram praticamente constantes. Provavelmente a densidade na base foi menor, em função da maior quantidade de parênquima.

Conclusão: Houve variação na densidade longitudinal, sendo que a base dos colmos de bambu foi menos densa.

Palavras-chave: Poaceae. Base, Meio e Topo. Amostras.

^a Universidade Federal do Espírito Santo, Pós-doutoranda, faengflorestal@gmail.com

^b Universidade Federal do Espírito Santo, Doutoranda, glaucileidef@gmail.com

^c Universidade Federal do Espírito Santo, Doutorando, rodolpho.stephan@gmail.com

^d Universidade Federal do Espírito Santo, Doutoranda, nediacorreia@gmail.com

^e Universidade Federal do Espírito Santo, Professor, jbp2@uol.com.br

^f Universidade Federal do Espírito Santo, Doutorando, manjatemerlindo@gmail.com

^f *Universidade Federal do Espírito Santo, Graduando, thfrsn@gmail.com*

^g *Universidade Federal do Amazonas, Mestranda, valeskacaxias@gmail.com*